

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15737032>

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Вазира Рахманова

преподаватель кафедры русского языка и литературы

БухГПИ

***Аннотация:** В статье исследуются компетенции. Одной из приоритетных компетенций является коммуникативная, ведь язык – это средство общения, социализации и адаптации учащихся в современном мире. Обучение на основе общения является сущностью инновационных технологий, оно предполагает личностную ориентацию общения. Коммуникативное обучение – это такой способ образовательного процесса, при котором отношения между учащимся и учителем основаны на сотрудничестве.*

***Ключевые слова:** приоритетный, компетенций, коммуникативная, язык – это средство общения, социализации, адаптации, обучение на основе общения сущностью инновационных технологий, личностная ориентация, коммуникативное обучение, образовательный процесс.*

Государственный образовательный стандарт ориентирует современную школу на формирование у обучающегося важнейших компетенций, которые позволят выпускнику войти в постоянно меняющийся социальный мир, адаптироваться в нем и впоследствии самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место. Среди таких компетенций выделяют ценностно-смысловые,

общекультурные, учебно-познавательные, информационные, личностные и коммуникативные (классификация А.В. Хуторского). Последние занимают в этой системе особое место, так как позволяет выпускнику творчески мыслить, грамотно работать с информацией, быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций.

Актуальность настоящей работы заключается в обобщении информации о способах и приемах формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС и характеристике конкретного педагогического опыта по данной проблеме.

Практическая значимость настоящей работы заключается в обобщении информации о методах и приемах формирования коммуникативной компетенции, а также обобщении конкретного педагогического опыта по заявленной проблеме, что дает возможность совершенствовать методическую систему учителя.

Коммуникативная компетенция как ключевая компетенция в образовательном процессе

Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.

Компетенция в переводе с латинского языка означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом, что позволяет ему действовать самостоятельно для решения возникающих в новой ситуации задач, быть успешным в собственной жизнедеятельности.

Одной из приоритетных компетенций является коммуникативная, ведь язык – это средство общения, социализации и адаптации учащихся в современном мире. Обучение на основе общения является сущностью инновационных технологий, оно предполагает личностную ориентацию общения. Коммуникативное обучение – это такой способ образовательного процесса, при котором отношения между учащимся и учителем основаны на сотрудничестве.

Коммуникативная компетенция и ее составляющие

Коммуникативная компетенция – это готовность и способность к взаимодействию, вербальному и невербальному (мимика, язык тела), с другими людьми. Следовательно, в основе всех методов коммуникативного обучения должно лежать умение установить связи, находить успешные формы общения на любом языке. Основным принципом коммуникативно-ориентированного обучения является речевая деятельность. Но формировать и совершенствовать коммуникативную компетенцию следует в совокупности всех ее составляющих, которыми являются следующие:

1) коммуникативные умения (умение представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в режиме диалога культур, владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог);

2) речевая компетенция – владение разными формами и видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо, говорение, аудирование);

3) языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала;

4) умение планировать свое речевое и неречевое поведение;

5) развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

6) владение способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы;

7) социокультурная компетенция (навыки общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, основанные на знании корней и традиций различных национальных и социальных групп).

Особенности формирования коммуникативной компетенции на уроках русского и литературы в современной школе.

Современное образование стало одним из ведущих векторов развития общества и становления «экономики знаний». Важнейшей задачей образования является воспитание человека, способного познавать, творчески мыслить, применить полученные знания в жизни и активно участвовать в процессе создания и использования новых технологий. Только такая личность способна взять на себя роль главного фактора развития общества, и она может быть подготовлена эффективной системой образования, ориентированной на будущее.

Важной целью обучения русскому языку и литературе в современной школе является формирование коммуникативной компетенции как способности организовать свою речевую деятельность соответствующими языковыми средствами в различных ситуациях общения. Уроки коммуникативной направленности развивают и суммируют природные задатки ученика, дают ему необходимые знания и навыки, выявляют его способности, направленные на выполнение творческих заданий.

Формирование коммуникативной компетенции на уроках русского языка предполагает использование различных методических приемов:

1) использование специальных коммуникативных упражнений (конструирование словосочетаний с изученными на уроке языковыми единицами, конструирование предложений на определенную тему, возможно также составление текста);

2) работа со словарями обогащает словарный запас учащихся, тем самым способствует решению задач коммуникативного обучения (школьники учатся работе с разными словарями: толковыми, фразеологическими,

энциклопедическими, этимологическими и другими; возможно также составление школьниками различных мини-словарей («Словарь жаргонизмов современного школьника», «Диалектные слова в речи моей семьи» и др.);

3) следование системе написания письменных работ, а именно: изложений (сжатых, подробных, с элементами сочинения), сочинений по картине, текстов-описаний по памятке, сочинений разных жанров; в данном случае необходимо проводить рассредоточенную подготовку через систему заданий на уроках, предшествующих написанию творческих работ (комплексный анализ текста, определение темы и идеи текста, подбор заголовка, конструирование небольших текстов на заданную тему, различных стилей и типов речи).

На уроках литературы коммуникативную компетенцию помогает формировать такая форма общения, как **учебный диалог**, который позволяет научить школьников строить общение в вопросно-ответной форме, задавать вопросы по содержанию и композиции художественных произведений.

К важным коммуникативным упражнениям, которые используются на уроках литературы можно отнести **постановку проблемного вопроса** или **создание проблемной ситуации**. При помощи проблемного вопроса можно достичь не простого воспроизведения материала, а установления причинно-следственной связи между явлениями и применением знаний в новой ситуации. Проблемная ситуация позволяет научить школьников высказывать предположительную точку зрения с опорой на первичные аргументы и организует процесс обучения осмысленному чтению. Так, к рассказу И.С. Тургенева «Муму» можно поставить проблемный вопрос: «Что помогла понять Муму главному герою, автору и читателям?» В попытках ответить школьники от бытового восприятия образа через чтение и осмысление художественного текста приходят к важным нравственным выводам о значимости человеческого достоинства.

Следует отметить, что на уроках русского языка и литературы основной единицей общения является **текст**. Работа с текстом повышает развивающий

потенциал речевой среды, что постепенно приводит к формированию языковой личности.

Для развития коммуникативных умений учащихся большое внимание необходимо уделять **наглядности** – это опорные схемы, учебные таблицы, картины, иллюстрации, большую роль в проведении хорошего урока играет ТСО. Сегодня мы имеем возможность использовать на уроках такие ТСО, как мультимедийные кабинеты, интерактивные классы, электронные учебники, в связи с чем появилась мотивация к обучению.

При подготовке к написанию сочинения по русскому языку и литературе организовать работу на уроке помогают опорные таблицы, в основе которых заложен алгоритм выполнения творческого задания. В качестве примера можно привести следующие таблицы «Сочинение-описание картины» (Приложение №1), «Алгоритм составления характеристики литературного персонажа» (Приложение № 2), «Отзыв об эпизоде литературного произведения» (Приложение № 3).

Формировать коммуникативную компетенцию обучающихся на уроках русского языка и литературы помогает **использование различных педагогических технологий**: технологии проблемного обучения, технологии организации исследовательской деятельности, технологии проектной деятельности, технологии группового взаимодействия. Использование дидактического потенциала образовательных технологий способствует решению многих педагогических задач: повышение уровня внутренней мотивации учащихся при изучении русского языка и литературы и, как следствие, росту качества обучения, а также развитию личности обучаемого, формированию у него способностей к альтернативному мышлению, раскрытию его креативности.

Технология проблемного обучения активно применяется на уроках литературы. Постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций и эвристическая беседа способствуют формированию таких коммуникативных

умений, как умение задавать вопрос, корректно вести учебный диалог, владение разными формами и видами речевой деятельности. **Технология организации исследовательской деятельности**, которая применяется как на уроках русского языка, так и на уроках литературы, формирует умение готовить монологическое высказывание (сообщение, реферат), устное или письменное, и выступать с ним.

Технологии группового взаимодействия используются на уроках русского языка и литературы в системе и позволяют создать условия для формирования умения владеть способами совместной деятельности в группе, вооружают приемами действий в ситуациях общения, формируют умение искать и находить компромиссы. Работа в парах, в малых и больших творческих группах позволяет создать оптимальные условия для развития творческих способностей детей, а также для воспитания взаимоуважения.

Выводы. Государственные стандарты второго поколения ориентируют современную школу на формирование у обучающегося важнейших компетенций, которые позволят выпускнику адаптироваться в постоянно меняющемся социальном мире и самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике для решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место. Одной из важнейших, так называемых «ключевых», компетенций является коммуникативная компетенция. Ведь язык – это средство общения, социализации и адаптации учащихся в современном мире. Владение указанной компетенцией на достаточном уровне – залог успешности выпускника современной школы.

Коммуникативная компетенция – это готовность и способность к взаимодействию, вербальному и невербальному (мимика, язык тела), с другими людьми. Следует отметить составляющие компетенции: владение способами общения с окружающими людьми, презентационные коммуникативные умения, владение разными формами и видами речевой деятельности, а также способами совместной деятельности в группе и др. При осуществлении образовательного

процесса следует уделять внимание формированию различных коммуникативных умений.

Система методических средств и приемов, используемых на уроках русского языка и литературы, позволяет сформировать речевые навыки, специальные коммуникативные умения (представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в режиме диалога культур; вести учебный диалог и др.), вооружить способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы.

Среди наиболее продуктивных методических средств и приемов можно обозначить как традиционные (конструирование словосочетаний, предложений, текста; работа с различными словарями; система написания творческих работ; использование ТСО), так и появившиеся в последнее десятилетие и связанные с реализацией образовательных стандартов второго поколения (ФГОС): алгоритмизация учебного материала, использование учебного диалога и современных образовательных технологий (технологии проблемного обучения, технология организации исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология группового взаимодействия).

Решая на уроке коммуникативные задачи, можно любое учебное занятие сделать интересным, познавательным и развивающим. Хотелось бы подвести итог вышесказанному и подчеркнуть, что формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка и литературы в современной школе проходит через непосредственное общение в процессе обучения учащихся с учителем, учащихся между собой, при работе с текстами, через новые педагогические технологии. Таким образом, формируется личность, которая умеет успешно ориентироваться в условиях современной жизни.

Список литературы

1. Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и во внеклассной работе. – М., 2012.
2. Петровская Л.А. Компетентность в общении. – М.: Изд-во МГУ, 1989.
3. Селевко Г.К. Современная образовательная технология. «Народное образование». – М., 1998.
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Эйдос: интернет-журнал «Центр дистанционного образования». – 2002. – 23 апр.
5. Коммуникативная компетентность: сущность, структура, развитие. <http://ukrlitra.com.ua/1101.html>
6. Жернова Л.В. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках литературы в условиях современной школы.
4. Файзуллаев М., Алиева З. О СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 25-33.
5. Файзуллаев М., Алиева З. СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ «BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARSLIKLARI, MILLIY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI» Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2023-yil, 19-may <https://doi.org/10.5281/zenodo.8041228>
6. З.Р.Алиева. (2023). СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(15), 270–277. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/1965>
7. Алиева З. Р. НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕОГРАФИИ КАК НАУКИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 127-131.
8. Алиева З. ТИПЫ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ //Science and innovation in the education system. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 150-158.
9. Алиева З. ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕЗАУРУСЫ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 306-310.
10. Алиева З. Р. ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ //SCHOLAR. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 121-126. <http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-7110>